

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASHDA NASRIY ASARLARNING O‘RNI

Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559743>

Annotatsiya. Maqolada nasriy asarlar (ertak, hikoya, qissa) vositasida boshlang‘ich sinif o‘quvchilarini tarbiyalash, mutolaaning fikr va xulq tarbiyasidagi roli haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: badiiy asar, kitobxonlik, axloq tarbiyasi, didaktik adayıtot.

Abstract. The article discusses the education of primary school students through prose literature (essay, fairytale, fantasy books), the role of reading in the education of thought and behavior.

Keywords: literary work, reading, moral education, didactic literature.

Badiiy kitoblar, shu jumladan nasriy asarlar o‘quvchining his-tuyg‘ulari, ichki dunyosi va xulq-qtvorini tarbiyalaydi. Bugun zamonaviy ta’limda kitobning vazifasi ma’lumot berish, u aynan didaktik tamoyilga asoslanishi shart emas, degan ilmiy farazlar ham mavjud. Ammo kitoblar, ayniqsa bolalar kitoblari o‘zining didaktik prinsiplarga asoslangani bilan ahamiyatli sanaladi. 7 yoshgacha bolalar ham jismon ham aqlan shiddat bilan rivojlanadi, bu vaqt oralig‘ida kichkintoyning jismonan rivojlanishi uchun turli vitamin va minerallar ne chog‘lik zarur bo‘lsa, aqliy kamoloti uchun kitob mutolaasi shu qadar muhim hisoblanadi.

Kitob va kitobxonlikning vazifasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi. Kitob so‘zining lug‘aviy izohi – yozuv, degan ma’noni anglatadi. Kitob – axborot yoki g‘oyani o‘zida jamlagan, biror bilimni saqlash va tarqatish vositasidir, kutubxona esa nafaqat kitoblar va adabiyotlar saqlanadigan joy balki, kishiga ilmiy-estetik zavq beradigan ilmxona hisoblanadi. Kitobni mutolla qilish jarayoni kitobxonlik, deb ataladi. Inson yashashi uchun suv, havo, tuproq qanchalik kerak bo‘lsa, ong-u tafakkurini oziqlantirish uchun kitob mutolaasi ham shu qadar zarur¹. Kitob o‘quvchiga bilim berish bilan birga yangi g‘oyalarga ilhomlantiradi, kitobxon ijodkorlik qobiliyatini shakllantiradi. Ko‘p kitob mutolaa qilgan kishilarning dunyoqarashi keng, fikrlash qobiliyati teran bo‘ladi.

Kitoblar, qo‘lyozmalar, ilmiy-tadqiqot ishlaridan namunalari, gazeta, jurnallar taxlamlari kitobxonalar, davlat arxivlarida saqlanadi hamda ularning kelgusi avlodlarga yetib borishi ta’minlanadi. Kitoblar ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlarga bo‘linadi. Ilmiy-ommabop adabiyot – o‘quvchini fan va texnika mavzusiga doir axborotlar bilan tanishtiradi, hamda fan arboblarning biografik asarlari ham shu turga kiruvchi asarlar hisoblanadi. Bu tur o‘z ichiga kitob, risola, jurnal va boshqalarni oladi. Nashrlar ilmiy masalaning mohiyatini to‘la saqlagan holda uni keng omma uchun tushunarli uslubda bayon etadi, o‘quvchining g‘oyaviy-ilmiy saviyasini o‘stirishga, dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi.

Badiiy adabiyot esa – ijodkor (yozuvchi, shoir)ning ijod mahsuli hisoblanadi.

Asotir(mif)lar badiiy adabiyotning ilk namunalari hisoblanadi. Badiiy ijod bilishga qaratilgan jarayon ekan, demak, badiiy adabiyot ham ongga aloqador hodisa, faqat bunda bilishning san‘atga xos yo‘lidan boriladi

¹ D.Kamoljonova.[67] “Yosh avlodda kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirishning istiqbolli tajribalari”. Res. konf. to‘plami. 30.01.2025. 77-bet.

Badiiy adabiyotning predmeti – inson“ deb ko‘rsatiladi. Biroq mazkur fikrni tor tushunish, uni mutlaqlashtirib bo‘lmaydi. Badiiy adabiyot alohida inson bilan birga jamiyat, tabiat (bir so‘z bilan aytganda – borliq) bilan uzviy aloqada o‘rganadi. Chunki ababiyot inson va uni o‘rab turgan voqea-hodisa bilan uzviy bo‘liq bo‘ladi.² Badiiy adabiyot o‘quvchiga atrof-muhitdagi voqea-hodisalarni bilishga, tushinishga o‘rgatadi. Dunyoqarashni kengaytirib, fikrlash qobiliyati, xotirani mustahkamlaydi. Ko‘p badiiy adabiyot o‘qigan kishi yangi tajribalarni tez qabul qiladi, muammolarga ijodkorana yechim topadi. Ruhshunoslar kitob mutolaasi kishilarning ruhiy holatini muvozanatga keltirib, uyquni yaxshilashini aytib o‘tadi.³

Tarbiya ikki bosqichdan - oila va maktab tarbiyasidan tashkil topadi. Oilada to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan tarbiya maktab uchun katta madaddir va, aksincha, oilada tegishli tarbiya ishlari olib borilmasa, bu hol maktabning ta‘lim tarbiya ishini juda qiyinlashtirib qo‘yadi.

Shu o‘rinda kitob mutolaasini tarbiya vositasi, deb olsak, oila va maktabdagi kitobxonlik muhiti bir-birini to‘ldiradi.

Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilinur, degan savol keladur. Bu savolga, “birinchi – uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidir. Ikkinchi – maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir”.

Bugungi zamon naqtai-nazaridan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, tarbiya-ta‘lim bilan bir-biriga uzviy bog‘liq va inson kamolati uchun xizmat qiladigan vosita hisoblanadi.

O‘quvchilarni kichik yoshdan kitobxonlikga qiziqtirish, sinfdan tashqari darslarda mutolla soatini ajratish, unda tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlar yuzasidan insho, bayon yozish yozma nutqini rivojlantirish, o‘g‘il-qizlarda ijobiy fazilatlarini shakllantirishda ijobiy natijalarni ko‘rsatadi.

Adabiyot nima? - arab tilidan olingan bo‘lib, adab so‘zining ko‘plik shaklidir.⁴

Biror soha, mavzuga ixtisoslashtirilgan ma‘lumotlar, asarlar majmui.

Badiiy asarlar o‘quvchiga estetik zavq berishi, dunyoqarashini shakllantirishi bilan birga, tarbiyalovchi funksiyaga ega. Kichik yoshdagi bolalarga kitob tanlashda, adabiyotning shu jihatlariga ko‘proq e‘tibor qaratish zarur. Kaykovusning “Qobusnoma” asarining 27-bobida “Otdan farzand xaqlaridan biri go‘dakga chiroyli ism tanlash, uni yaxshi xulq bilan parvarishlash bilan bir qatorda, o‘qishni o‘rgatish farz” ekanligi to‘g‘risida so‘z boradi.

Farzand tarbiyasida oilaviy muhit katta rol o‘ynaydi. Sog‘lom muhit, urf-odat va an‘analar, chiroyli tarbiya ostida voyaga yetgan farzandlar kelajakda komil insonlar bo‘lib ulg‘ayadilar.

Tarbiya - o‘zidan kichiklarga eng yaxshi, eng chiroyli xulqlarni o‘rgatish, ezgu xulqni yoshlar ongiga singdirishdir. Har bir kishi ikki xil yo‘l bilan, birinchisi bilvosita, ya‘ni kattalardan ularning tajribalarini o‘rganish orqali, ikkinchisi bevosita, o‘z hayotiy tajribalari orqali egallaydi.

Kichik yoshdagi bolalarga kitob o‘qib berish ham komil tarbiyaning bir qismidir.

Kichik yoshdagi o‘quvchining birinchi kitobi - bu ertak kitoblaridir. Nima uchun bolaga tunda uyquga yotishdan avval ertak o‘qib beriladi? Rus ruxshunoslari bolaga tunda ertak o‘qib berish uning ruhiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini, hayotda sodir bo‘ladigan turli voqea-hodisalarga to‘g‘ri nuqtai-nazar orqali qaray olishini fanda isbotlashgan. Oddiy hayotiy misollar orqali yaxshi va yomonni oq va qorani bir biridan ajratishni o‘rganadi.

Buning uchun bolaga ertaklarni to‘g‘ri tanlab, aytib berish kerak. Ertak zamirida yaxshilik, ezgulik bo‘lishi zarur. Ertak bolaga voqea-hodisalar ustidan xulosa qilishni o‘rgatadi,

² Dilmurod Quronov “Adabiyotshunoslikka kirish”. WEKEDIYA.UZ

³ Ira Samirnova “Kitob mutolaasi uchun 8 sabab”<http://lifehacer.ru>

⁴ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/adabiyot-uz/>

unda kattalarni tinglash kompetensiyasi rivojlanadi. Ertak kichkintoylarga yashashni o‘rgatadi. Ertakda ko‘p hollarda qahramonlar turli qiyinchiliklarga duch keladilar va ularni aql, sabr, kuch va idrok orqali yengib o‘tadilar. Bolalar ham turli asar syujetlarini eshitish orqali o‘zlarida qiyinchiliklarga qarshi kurashishga nisbatan ong osti immunitetni hosil qiladi. Bolada ijobiy fazilatlarni shakllantiradi. Kimgadir yaxshilik qilishsa, yaxshilik, aksincha, hasad, yomonlik qilishsa, yomonlik qaytishini bilishadi. Bolani biror nomaqbul xatti-harakati uchun jazolashdan oldin unga shu mavzuga oid ertak o‘qib bering. Ertak orqali bola ota-onaning mehrini his etadi, ertakning nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham foydasi katta. Ota-onalar bolasiga ertak aytib berayotgan vaqtda turli stress holatlarini unitib, ichki xotirjamlikga erishadilar.

Bolalarni tez-tez kutubxonaga olib borish, ulardagi bir qancha salbiy odatlarning oldini olib, ijobiy vazilatlar hosil qiladi:

- Bola kitobga mehr qo‘yish kerakligini o‘rganadi.
- Bola kutubxonada o‘zini qanday tutish madaniyatini o‘rganadi.
- Badiiy adabiyotlarni bir-biridan farqlay olish didi shakllanadi.
- Tinch va sokin muhitda soatlab kitob o‘qish orqali tinchlanishni o‘rganadi.

Bola 4 - 5 yosh oraliq‘ida uning so‘z zaxirasi boyib, nutqi rivojlanadi. Bu yoshda ota-onalar bolaning diqqat-e‘tiborini narsa-buyumlarning nomlanishi, ular nima vazifani bajarishi va qanday hususiyatga ega ekaniga qaratishi zarur. Bunda bolajonlarga kichik matnli, o‘zbek xalq eratkilarini o‘qib berish tavsiya etiladi. 6-7 yoshli bolalar endi o‘qishni o‘rgangan bo‘lsa bu yoshdagi bolalarga ixcham, kichik hajmdagi, rangli kitoblarni olib berish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qobiljon Shermatov “Tolqon botir”.
2. N.Abdullayeva Bolalar adabiyoti. O‘quv qo‘llanma. T.: - “Erudit” 2024.
3. Otabek Bakirov Yoshlar jurnali 2025/1-2, 11-bet.
4. M.Hamidova “Alisherning navbahori”: - T 2024-yil “O‘zbekiston” nashryoti.
5. 5 M.Quronov “Bolam baxtli bo‘lsin desangiz” “Ma’naviyat”:- T 2013.
6. “G‘uncha” jurnali 2018, 1-son, 6-bet.
7. D.Kamoljonova” Xorijiy tajribalar vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirish” Konferensiya to‘plami.2024. 30.10.
8. D. Mo‘minova “Kitobxonlikni shakllantirishda xorij tajribalari NamDU ilmiy axborotnomasi 2021, 8-son 529-bet.